

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Ixtiyor Boxodir o'g'li Boxodirov,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti (PhD)

TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O'LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI

For citation: Ikhtiyor Bokhodirov. EDUCATION POLICY OF THE SOVIET OF PEOPLE'S COMMISSARS OF TURKESTAN AND ITS FEATURES. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.56-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12258930>

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda Turkiston o'lkasida sovet tuzumining qurol kuchi yordamida hokimiyatni egallashi va mintaqada Turkiston Xalq Komissarlar Sovetining tuzilishi yoritilib, xalq komissarlar sovetining Turkiston ASSR da 1917-1924 yillarda madaniy-ma'rifiy sohadagi yuritgan siyosati, uning mohiyati va uning amalga oshirilish mexanizmi, xususiyatlari tahlilga tortilgan. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Turkiston Xalq Komissarlar Sovetining o'lkada sovet tuzumi hukmronligi davridagi o'rni va ahamiyati, sovet hokimiyati va mafkurasining mustahkamlanishidagi faoliyatini tadqiq etish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sovet, komissar, madaniyat, sovetlashtirish, ta'lim, savodsizlikni tugatish, maorif, din, maktab.

Ихтиёр Боходиров,

Кафедра “Общественных наук” Ташкентского
государственного экономического университета
доктор философии (PhD) по историческим наукам

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКЕСТАНА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В исследовании захват власти советской властью с помощью силы оружия, структура Совета Народных Комиссаров Туркестана в регионе, политика Совета Народных Комиссаров в Туркестанской АССР в 1917-1924 гг. в культурно-образовательной сфере проанализированы ее сущность, а также механизм и особенности реализации. Основной целью данного исследования является изучение роли и значения Совета Народных Комиссаров Туркестана в период правления советской системы в стране, а также укрепления советской власти и идеологии.

Ключевые слова: совет, комиссар, культура, советизация, образование, ликвидация безграмотности, воспитание, религия, школа.

Ikhtiyor Bokhodirov,
Department of “Social Sciences” of
Tashkent State University of Economics
The doctor of philosophy (PhD) on historical sciences

EDUCATION POLICY OF THE SOVIET OF PEOPLE'S COMMISSARS OF TURKESTAN AND ITS FEATURES

ABSTRACT

In the study, the seizure of power by the Soviet regime with the help of force of arms and the structure of the Council of People's Commissars of Turkestan in the region are highlighted in the study. The policy of the Council of People's Commissars in the Turkestan ASSR in 1917-1924 in the cultural and educational sphere, its essence and the mechanism of its implementation, features are analyzed. The main purpose of this study is to study the role and importance of the Council of People's Commissars of Turkestan during the rule of the Soviet system in the country, as well as the strengthening of the Soviet power and ideology.

Index Terms: soviet, commissar, culture, sovietization, education, ending illiteracy, education, religion, school.

Dolzarbligi:

Mustaqillik yillarida mamlakatimizdagi sovet davri tarixi yuzasidan salmoqli izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, Turkistonda bolsheviklar hukumronligi o'rnatilishi va mustahkamlanishida sovet davlat tuzilmalarining o'rni masalasi to'la o'rganilmagan. Ayniqsa bu jarayonda sovet davri boshqaruvidagi asosiy rahbariy organ bo'lgan Turkiston Xalq Komissalari Soveti va uning faoliyatini aniq va tog'ri yoritish alohida e'tiborga molik masaladir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov 2015-yil 12-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Qonunchilik palatasining birinchi tashkiliy yig'ilishidagi nutqida: “Mustabid tuzumdan bizga qanday og'ir, qanday nochor meros qolganki, xalqimiz qancha azob-uqubatlar totganini hech qachon unutmasligimiz kerak. ... afsuski, tarixchilarimiz, adiblarimiz bu haqida kam yozadi” – deya ta'kidlagan[1]. Shu munosabat bilan Turkiston Xalq Komissarlar Soveti faoliyati, uning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'naviy jabhalarda amalga oshirgan ishlarini o'rganish va tahlil qilish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Metodologik va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqotni yoritish jarayonida umummilliy metodlarga murojaat qilindi, xususan, tizimli, tarkibli, funksional, qiyosiy tahlil, mantiqiy va tarixiy yondashuvlaridan keng foydalanildi.

Mavzuga tegishli adabiyotlarni ikki davrga ajratish mumkin. Birinchisi, XX asrning 20-80 yillarida yozilgan, ya'ni sovet davrida yaratilgan adabiyotlardir. Bu davrda yaratilgan adabiyotlarda mavzu, asosan sovet mafkurasida tahlil etilgan. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng nashr etilgan tadqiqotlardir.

Mavzu tarixshunosligining birinchi davri o'zi ham uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqich XX asrning 20-30 yillarida yaratilgan asarlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki tadqiqotlar asosan matbuotda va turli to'plamlarda e'lon qilingan. Ular turli majlis va yig'ilishlarda qilingan nutq va hisobotlar asosida yozilgan. Ikkinchi bosqichga XX asrning 40-yillaridan 80-yillar o'rtalarigacha yaratilgan asarlar, maqolalar va dissertatsiyalar kiritiladi. Bu bosqichdagi adabiyotlarni o'rganishda ularga holislik, haqqoniylik va tanqidiylik ko'zi bilan qarash maqsadga muvofiqdir. Birinchi davrning uchinchi bosqichiga XX saning 80-yillarining ikkinchi yarmida yaratilgan adabiyotlar kiradi. Bu davrda sovet jamiyatida boshlangan qayta qurish tarixiga yangicha munosabatda bo'lishga undagan.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishganidan so'ng, tarixchilar oldida tarixni haqqoniy va holis yozishga keng imkoniyatlar va yangi vazifalar paydo bo'lgan. Mustaqillik yillarida tarixchilar tomonidan yangicha metodologik usulda yozilgan risolalar, darsliklar, asarlar bilan bir qatorda Q.Rajabov, Z.G'ulomov, N.Norjigitova, A.Rahmonqulova, A.Hudoyqulov, F.Nabiyev, S.Azamxo'jayev, R.Abdullayev, M.Haydarov, A.Ermetov, D.Ziyoyeva, S.Shodmonova, O.Rashidov va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin.

Tadqiqot natijalari:

1917-yil fevral va oktabr voqealaridan keyingi Turkistonni qamrab olgan inqilobiy jarayonlar milliy madaniy-ma'naviy va marifiy sohalarni ham chetlab o'tmadi. 1913-yilgi holatga ko'ra Turkiston o'lkasida 7290 ta diniy maktab, 40 ta jadid yangi usul maktabi, 126 ta rus-tuzem maktabi, 330 ta rus boshlang'ich maktabi, 311 ta madrasa mavjud edi[2]. 1917-yil fevral-oktabr oralig'ida ham o'lkaning yirik shaharlarida turli tillarda dars beruvchi xususiy maktablar ochildi. O'qituvchilar tayyorlashga ham e'tibor berildi. Sababi o'qituvchilar tayyorlash sifati zamon talablaridan orqada qolib ketgan edi. 1917-yil 9-14 may kunlarida Toshkentda o'qituvchilarning I qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda ta'lim tizimiga bog'liq ko'pgina masalalar muhokama qilindi va Turkiston o'qituvchilar ittifoqi tashkil etildi. Qurultoy eski rus-tuzem maktablarini yaroqsizligini aytib, ularni huddi shu tipdagi ona tilidagi milliy maktablar bilan almashtirish g'oyasini olg'a surdi. 1917-yil 20-23 mayda esa musulmon o'qituvchilarining qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda uch bosqichli – quyi (adno), o'rta (avsat), yuqori (a'lo) milliy maktablar tashkil qilish zarurligi aytili. Qurultoyda madrasalardagi o'quv-tarbiyaviy ishlar mudarrislar kengashi ixtiyoriga berildi[3]. Boshlang'ich ta'lim umumiy, majburiy, bepul, olti yillik bo'lishi kerak edi. Asosiy o'qitiladigan fanlar orasida islom ta'limoti asoslari, ona tili, rus tili, arifmetika, tabiatshunoslik, milliy va rus tarixi, umumiy va rus geografiyasi bor edi[4].

Oktabr oyidagi davlat to'ntarishidan so'ng Turkistonda hokimiyatni egallagan bolsheviklar ma'rifiy sohada o'z oldilariga yangi sovet maktabini tashkil etish vazifasini qo'ydi. Bu jarayonga Turkiston Xalq Komissarlar Soveti tarkibidagi Maorif xalq komissarligi rahbarlik qilishi lozim edi. Mazkur komissarlik zimmasiga barcha maktablarni nazorat qilish vazifasi yuklatildi, jumladan, diniy maktablarni ham. Uning birinchi komissari K.Ya.Uspenskiy bo'ldi. Sovetlar dastlab ma'lum vaqtgacha maktab tarmoqlarini boshqarishning eski tizimini ham saqlab qolgan. 1918-yil martigacha Turkistonda o'quv yurtlariga Vasiylik qo'mitasi rahbarlik qilgan.

Xalq Komissarlar Soveti (XKS) Vasiylik qo'mitasi va o'lkaning barcha o'qituvchilarini o'zlari bilan hamkorlikda ishlashlarini talab qilgan. Hamkorlik qilishga javoban esa maktab hodimlarini maoshini ko'paytirishga va o'quv yurtlariga mablag'lar ajratishga va'da beradi. Biroq o'qituvchilar ittifoqi XKS bilan hamkorlik qilishni istamagani sababli hukumat ish haqini oshirish va maktablarni moddiy ahvolini yaxshilash uchun mablag' ajratmaydi. Buning ustiga 1918-yil mart oyida XKS o'rta o'quv yurtlarini yopib qo'yish haqida farmon berdi. Bundan ko'zlangan maqsad yangi o'quv yilini boshlanishigacha qadar ularni yangi sovetcha asoslarda tashkil etish edi[5].

1918-yil 23-martida RSFSR Maorif xalq komissarligi farmoyishiga binoan Turkiston XKS O'lka xalq ta'limi kengashini tashkil etish haqida buyruq chiqardi. Mazkur kengash o'lka hududida xalq tal'imi tizimiga rahbarlik qilishi lozim edi. Joylarda uning bo'limlari ochildi. Bolsheviklar eski maktablarga dushmanona munosabatda bo'ldi. Yangi usul maktablariga mablag' ajratilmadi, ayrim eski rus maktablari ham yopib qo'yildi.

Xalq Komissarlar Kengashining 1918-yil 14-maydagi buyrug'iga binoan yagona umumiy maktabni tashkil etishga kirishildi. Shu buyrug'ga asosan mahalliy sovet maktablarini shakllantirish jarayoni ham boshlandi. Iyun oyida Maorif xalq komissarligi barcha maktablarda bepul o'qitish joriy etilishini e'lon qildi[6]. Maorif xalq komissarligi uchun kadrlar masalasi yangi maktab qurilishidagi bosh muammo bo'ldi. Yangicha maktab qurilishining boshlang'ich davrida (1918-1920 yy.) mahalliy sovet maktablari rus tilli o'quv yurtlari bilan bir xil e'tiborda bo'linmadi. Ularda o'quv qurollari va vositalari yetishmasdi. Moddiy ahvolning yomonligiga hukumatning mahalliy xalqqa eskicha mustamlakachilik munosabatida bo'lishi ham sabab bo'lgan. Hatto, ko'pincha xalq ta'limi uchun ajratilgan mablag'lar mahalliy sovetlar tomonidan boshqa maqsadlar uchun ham ishlatilardi.

Sovet hukumati yangi kadrlarni tayyorlashda eng avvalo, o'qituvchilarning siyosiy ongini shakllantirishga va yangi rejimning yo'l-yo'riqlarini o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratgan. Yangi kadrlar tayyorlov dasturi ko'proq sotsializm va inqilobiy harakat tarixini, siyosiy iqtisod hamda milliy lashtirish va ijtimoiylashtirish g'oyalari, turli siyosiy partiyalarning dasturlari hamda taktikasini o'rgatishni o'z ichiga olar edi.

1918-yil 4-noyabrda Maorif xalq komissarligi o'quv yurtlarida dars boshlanishi oldidan va mashg'ulotdan so'ng ibodat qilishga yo'l qo'yilmasligi, o'quv binolaridagi mavjud barcha butlar ibodatxonalarga topshirilishini qat'iy belgilab qo'yuvchi buyruq chiqargan[7]. 1918-yil noyabrda

XKS cherkovni davlatdan va maktabni cherkovdan ajratish haqida dekret chiqardi. O'g'il va qiz bolalar majburiy ravishda birga o'qitilishi joriy etildi. Sovetlar bu masalada faqat maxsus musulmon bilim yurtlarga nisbatan istisno qildilar holos[8].

1918-yil oxiriga borib o'lkadagi sovet hukumati ta'lim sohasida davlat monopoliyasini shakllantirish chora-tadbirlarini ko'rdi. 25-noyabrda Maorif xalq komissarligining buyrug'iga binoan barcha xususiy o'quv yurtlari barcha asbob uskunalari, o'quv qo'llanmalari va xodimlari bilan birga xalq ta'limi mahalliy bo'limlari ixtiyoriga berildi[9]. Komissarlik dekabrda cherkov, rus-tuzem, rus-yahudiy va boshqa tipdagi maktablarni bekor qilish haqidagi farmoyishni chiqardi. Bularning o'rniga milliy sovet maktablari tashkil etilishi lozim edi. Maktablardagi o'qituvchi va o'quvchilar tarkibi ham sekin-astalik bilan sinfiy tamoyillarga bo'ysundirilib borilgan. Maorif xalq komissarligi yangi tipdagi maktablar tashkil etishda yevropaliklar va mahalliy aholi sonini e'tiborga olmasdi. Respublikaning barcha viloyatlarida yevropaliklar uchun maktablar tashkil etish ustuvor ahamiyatga ega edi. 1920-1921 o'quv yilida tub yerli millat bolalari uchun mo'ljallangan 1-bosqich maktablar soni 802 taga yetdi, 2-bosqich maktablari esa atigi 4 ta edi, yevropaliklar uchun esa maktablar tegishli ravishda 604 ta va 45 ta edi. 1921-1922 o'quv yilida Turkiston o'lkasida ta'lim olayotgan 170105 o'quvchining ko'pchiligi ruslardan iborat edi. Ikkinchi bosqich maktablarida esa bor-yo'g'i 994 ta o'quvchi ta'lim olardi.

XX asrning 20-yillari o'rtalariga borib o'lkadagi sovet hukumatining milliy maorifga qarshi siyosati yanada kuchayadi. 1924-yil Turkiston ASSRda 2043 ta maktab mavjud bo'lgan. 1924-yil 9-dekabrda sovet hukumatining qarori chiqdi. Unga muvofiq eski usul makablarini barchasi hisobga olinishi va ularning barchasini ta'minoti vaqf mulklari hisobiga o'tqazilishi kerakligi, ularda ishlaydigan hamma o'qituvchilar xalq ta'limi bo'limlaridan ro'yhatdan o'tqazilib, faqat ularning nazorati ostida ishlashlari lozimligi ta'kidlandi[10].

1918-yil Maorif xalq komissarligi huzurida "Turkiy sho'ba" tashkil qilinadi. Unga 1920-yil "Ilmiy bo'lim" nomi berildi. 1922-1924 yillarda sho'ba "Davlat ilmiy kengashi" deb ataldi. Uning huzurida "Musiqqa-etnografik bilim hay'ati", "O'zbek bilim hay'ati", "Teatr-etnografik bilim hay'ati" hamda "Etnografik bilim hay'ati" mavjud bo'lgan. Elbek raisligida tarkibida G'.Yunusov, K.K.Yudaxin, E.D.Polivanov, G'.Zafariy bo'lgan "O'zbek bilim hay'ati"ning asosiy vazifasi yangi maktablar uchun o'zbek tilida darsliklar, o'quv-metodik qo'llanmalar va ilmiy-ommabop asarlar yaratish edi.

Yangicha qarashlarga xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash masalasini yaxshilash maqsadida Maorif komissarligining tashabbusi bilan o'qituvchilar tayyorlaydigan o'quv yurtlari tashkil qilishga alohida e'tibor berilgan. Bu jarayonni tezlashtirish maqsadida 7 ta bilim yurti, 5 ta pedagogika texnikumi, 2 ta pedagogika bilim yurti ochildi. 1920-yil Turkiston xalq maorif instituti, K.A.Timryazev nomidagi oliy pedagogika o'quv yurti, o'zbek, qirg'iz, turkman, tatar, tojik maorif institutlari tashkil etildi. Keyinchalik milliy institutlarda o'qitish yagona rus tilida olib boriladigan bo'ldi. Shu bilan birga o'lkada 7 ta maorif institutlari ish olib bordi va ularda 1145 ta talaba ta'lim oldi[11].

Turkistondagi eng dastlabki oliy o'quv yurtlari: Turkiston xalq universiteti 1918-yil aprelda, Turkiston Sharq instituti esa noyabrda tashkil etildi. 1920-yil bolsheviklar Turkiston xalq universitetiga muqobil sifatida o'zlarining o'lkadagi dastlabki oliy o'quv yurtlari hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti bo'lgan Turkiston davlat universitetini tashkil qildilar. 1920-yil V.I.Lenin imzosi bilan Turkiston XKS Toshkentda Turkiston davlat universitetini tashkil etish to'g'risidagi dekretini e'lon qildi. Universitetga qabul qilingan dastlabki 2671 talabadan faqat 7 nafari o'zbek millatiga mansub bo'lgan holos[12]. Aholini sotsialistik qurilishga keng jalb qilishni kuchaytirish va kommunistik mafkurani xalq ongiga yanada chuqurroq singdirish maqsadida 1921-yil O'rta Osiyo kommunistik universiteti, Sharq mehnatkashlari kommunistik universiteti va 1923-yil Turkiston kommunistik universiteti ochildi. Shu bilan bir qatorda o'lkada 2 ta markaziy, 5 ta viloyat va 5 ta uyezd partiya-sovet maktablari ham faoliyat yuritgan. Bularda o'qiyotgan 1312 tinglovchining 10%i xotin-qizlar edi. Oliy ta'lim muassasalarining ko'pchiligida o'qitish faqat rus tilida olib borilgan. Bu holat ularga mahalliy millat vakillarini qabul qilishda jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelgan.

XX asrning 20-yillarini boshlarida mustabid tuzum “sovet andozasidagi savodli shaxsni” shakllantirish, “savodsizlikni” tugatish borasida shiddatli kurashni avj oldirib yubordi. 1920-yil 17-sentabrda Maorif xalq komissarligi tomonidan aholi orasidagi savodsizlikni tugatish to’g’risida dekret qabul qilindi. Unga muvofiq 8 yoshdan 40 yoshgacha bo’lgan barcha fuqorolar o’qish va yozishni o’rganishlari shart bo’lgan. 1923-yilda Maorif xalq komissarligi huzurida savodsizlikni tugatish bilan shug’ullanuvchi o’lka favqulodda komissiyasi ta’ sis etiladi[13]. 1920-yil oxirida savodsizlik kurslari soni mingdan oshdi. Ularni bitirganlar soni 70000 taga yetdi. 1924-yilning boshida esa “Bitsin savodsizlik!” jamiyati vujudga keldi. Uning o’zagini o’qituvchilar, talabalar tashkil qilgan. Savodsizlikni tugatish bo’yicha ushbu jamiyat tomonidan dastlabki paytda 35 ta maktab ochilib, 10200 kishi o’z savodini chiqardi. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko’ra, 1937-yilga kelib, o’lkada savodsizlik tugatilib, kam savodli kishilar soni 2 mln dan ziyod bo’lgan. Aholining sovetlar idrokidagi umumiy savodxonligi 67,8% ga yetgan edi.

Turkistonda sovet hukumatining madaniy va ma’rifiy siyosatida ayollar masalasiga ham alohida o’rin tutdi. Bu masalada xotin-qizlar klublarini tashkil etishga keng e’tibor berildi. Birinchi xotin-qizlar klubi 1924-yil Toshkentning Eski shahrida ochildi. 1924-yilning ikkinchi yarmida xotin-qizlar klublari Samarqand, Qo’qon, Farg’ona, Marg’ilon va boshqa shaharlarda tashkil etildi. Qishloqlarda “dehqonlar uylari”, ularning huzurida qizil burchaklar ochildi. Qizil burchaklar xotin-qizlar klublari vazifasini bajardi. Xotin-qizlar orasida targ’ibot-tashviqot ishlarini asosan yevropalik rusiyzabon ayollar olib borgan. Ular mahalliy xotin-qizlar orasida yevropacha kiyinishni, yevropacha yurish-turishni va muomalani jonli ravishda namoyish qilishar va shu yo’l bilan ular yangicha madaniyatni yoyishga harakat qilardilar.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, sovet tuzumi va Turkiston Xalq Komissarlar Sovetining maorif sohasiga alohida e’tibor berishi uzoqni ko’zlab qilingan strategik siyosat bo’lgan. Sovet tuzumi uchun xalqni yangi mafkura ruhida qayta tarbiyalash, Turkistonda sovet hokimiyatini mustahkamlashda xalq ta’limi va oliy ta’lim muhim vosita bo’lgan. O’lkada sovet andozasidagi ta’limni shakllantirish va savodsizlikni tugatish mintaqada uzoq asrlar davomida shakllangan ta’lim tizimini tugatish, ularning ijobiy xususiyatlarini rad etish, o’lkada arab alifbosini tugatish va arab yozuvidagi kitoblarni yo’q qilish bilan birga olib borilgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Каримов И.А. Эришган марралар билан чегараланмасдан, бошлаган ислохотларимизни янги bosqichga kўtariш – bugungi kundaги энг долзарб вазифамиздир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 162-163. (Karimov I.A. It is our most urgent task today to raise the reforms we have started to a new level without limiting ourselves to the achieved milestones. – Tashkent: Uzbekistan, 2015. – P. 162-163.)

2. Тарих шохидлиги ва сабоқлари. Чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий бойликларининг ўзлаштирилиши. Масъул мухаррир: Алимова Д.А. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 63. (Evidence and lessons of history. Appropriation of Uzbekistan's national wealth during Tsarism and Soviet colonialism. Responsible editor: Alimova D.A. – Tashkent: Sharq, 2001. – P. 63.)

3. Комилов О.К. XX асрнинг 20-йилларида Ўзбекистон миллий маорифидаги ўзгаришлар. Тарих. фан. номз. дисс. – Андижон. 2009. – Б. 45. (Komilov O.K. Changes in the national education of Uzbekistan in the 20s of the 20th century. Dissertation of candidate of historical sciences. – Andijan. 2009. – P. 45.)

4. ЎзМА, И-1944-фонд, 1-рўйхат, 21-йиғма жилд, 44-48 варақлар. (National archive of Uzbekistan, I–folder 1944, list 1, work 21, pages 44-48.)

5. ЎзМА, Р-34-фонд, 1-рўйхат, 42-йиғма жилд, 122-варақ. (National archive of Uzbekistan, R–folder 34, list 1, work 42, page 122.)

6. ЎзМА, Р-25-фонд, 1-рўйхат, 35-йиғма жилд, 307-варақ. (National archive of Uzbekistan, R–folder 25, list 1, work 35, page 307.)

7. ЎзМА, Р-34-фонд, 1-рўйхат, 33-йиғма жилд, 47-варақ. (National archive of Uzbekistan, R–folder 34, list 1, work 33, page 47.)
8. Ўзбекистон янги тарихи. II китоб. Масъул мухаррир: Азизхўжаев А. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 137-138. (New history of Uzbekistan. Book II. Responsible editor: Azizxo‘jayev A. – Tashkent: Sharq, 2000. – P. 137-138.)
9. ЎзМА, Р-34-фонд, 1-рўйхат, 33-йиғма жилд, 63-варақ. (National archive of Uzbekistan, R–folder 34, list 1, work 33, page 63.)
10. Комилов О.К. XX асрнинг 20-йилларида Ўзбекистон миллий маорифидаги ўзгаришлар. Тарих. фан. номз. дисс. – Андижон. 2009. – Б. 93. (Komilov O.K. Changes in the national education of Uzbekistan in the 20s of the 20th century. Dissertation of candidate of historical sciences. – Andijan. 2009. – P. 93.)
11. ЎзМА, Р-34-фонд, 1-рўйхат, 9120-йиғма жилд, 98-варақ. (National archive of Uzbekistan, R–folder 34, list 1, work 9120, page 98.)
12. Jo‘rayev N., Karimov Sh. O‘zbekiston tarixi. II kitob. – Toshkent: Sharq, 2011. – B. 390. (Juraev N., Karimov Sh. History of Uzbekistan. Book II. – Tashkent, Sharq, 2011. – P. 390.)
13. Ўзбекистон тарихи. II жилд. Масъул мухаррир: Муртазаева Р.Ҳ. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – Б. 379. (History of Uzbekistan. Volume II. Responsible editor: Murtzaeva R.H. – Tashkent, 2015. – P. 379.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000